

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'IDA NOLLI STAVKANI QO'LLASH VA OZOD QILISH SHAKLIDAGI IMTIYOZLARNING QIYOSIY TAHLILI

Ermatova Nafosat Saydinkul qizi

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10644033>

Annotatsiya: ushbu tezisda qo'shilgan qiymat solig'ida nolli stavkani qo'llashning samarasi va uni ozod qilishdagi imtiyozlarning qiyosiy tahlili haqida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: QQS, soliq imtiyozi, fiskal funksiyasi, iste'molchi, yashirin iqtisodiyot.

Kirish:

So'nggi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilgan soliq islohotlari qator ijobiy natijalarni berayotgan bo'lsada, tahlillar shuni ko'rsatdiki, QQS yuki bilan bog'liq hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar mavjud. Xususan, QQS to'lovchilari qamrovini kengaytirishga soliqning stavkasini isloh qilmasdan turib kirishilishi inflyasiyaning kuchayishiga olib keldi. Bundan tashqari, uzoq yillar mobaynida yagona soliq to'lashga ko'nikkan aksariyat tadbirkorlik sub'ektlari yuzaga kelgan QQS muammosidan qutulish uchun o'z tushumini yashirish choralari ko'ra boshladi. Yurtimizda so'nggi yillarda ro'y berayotgan soliq islohotlari o'zining bir qator ijobiy natijalarini ko'rsatmoqda. Shu qatorda, soliqqa solishning imtiyozli rejimlari va soliq imtiyozlari ro'yxati keskin ravishda kamaytirilmoqda. Buning natijasida tadbirkorlik sub'ektlariga soliq solishni mutanosib taqsimlash, mulk ob'ektlari va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga yo'naltirish, eng asosiysi, qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) zanjirsimon mexanizmini tiklashga erishilmoqda.

Qo'shilgan qiymat soliqi to'lovchilari qamrovini kengaytirishga soliqning 20 foizli stavkasini pasaytirmasdan turib kirishildi. O'z navbatida bu iqtisodiyotda narxlarning ortishi, inflyasiyaning oshishiga sabab bo'ldi. Shuningdek, ko'p yillar davomida yagona soliq to'lashga ko'nikkan asosiy tadbirkorlik sub'ektlari yuzaga kelayotgan QQS muammosidan qutulish uchun o'z tushumini 1 mlrd so'mdan oshirib yubormaslik choralari ko'rishdi. Ma'lumki ular bu muammoni 3 xil uslub orqali erishishlari mumkin:

Birinchi, tushumini yashirish;

Ikkinchi, aylanmani 1 mlrd so'mga etgan firmani yopib, boshqasini ochish;

Uchinchi, parallel firmalar ta'sis etib, ularning tushumini nazorat qilish.

Ma'lumki bu jarayonlar o'z navbatida yashirin iqtisodiyotga yo'l ochadi. So'ngra, 2019 yil tugamasdanoq QQS stavkasi pasaytirildi. Lekin shu bilan birga imtiyozlari ham keskin qisqartirildi. 2019 yilning o'zida oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun joriy qilingan soliq imtiyozi ham olib tashlandi¹. Oldinroq daromad solig'ining nolli va progressiv stavkalari bekor qilingani, 2020 yildan esa mazkur soliq bo'yicha ko'plab imtiyozlarning olib tashlangani, QQS islohotlari bilan birga olganda, soliq siyosatining faqat fiskal yo'naltirilayotganidan dalolat beradi. Biroq, to'laqonli soliq siyosati soliqning nafaqat fiskal funksiyasi, balki bir paytning o'zida iqtisodiy va ijtimoiy funksiyalari uyg'unlikda ishlashini ham ta'minlay olishi lozim. Shu paytga qadar ilmiy manbalarda QQSni joriy qilish yoki uning mexanizmini takomillashtirish borasida turli xil, hatto bir-biriga teskari qarashlar shakllanib kelmoqda. QQS stavkasi o'zgarishining milliy iqtisodiyotga ta'sirini o'rganish quyidagilarga

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Солиқ ва божхона имтиёзлари берилишини янада тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5755-сонли Фармони, 2019 йил 27 июн.

qarab tasniflanishi mumkin: narxlar, iste'mol, ishlab chiqarish hajmlari, bandlik, aholi farovonligi, ijtimoiy tengsizlik va iqtisodiy o'sish.

QQSdan ozod qilish to'g'risida qaror qabul qilinishining asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

✚ siyosiy sabablar mavjudligi. Hukumatlar jamiyat manfaati uchun xizmat qiladigan ijtimoiy xarakterdagi tovarlar va xizmatlarga (sog'liqni saqlash, xayriya, ta'lim va shu kabilar) soliq solish orqali o'zlariga nisbatan ishonchsizlik va norozilikni yuzaga keltirishni istamaydi. Bundan tashqari, davlatlar ortiqcha ma'muriy yuk bilan tadbirkorlikni bo'g'ib qo'yishga yo'l qo'ymaslik uchun kichik biznesga ham QQSdan imtiyozlar berishni nazarda tutadi.

✚ ma'lum bir turdagi xizmatlarga ushbu soliqni qo'llashning maqsadga muvofiq emasligidir. Masalan, moliyaviy xizmatlar (shu jumladan, sug'urta) sohasida sof qo'shilgan qiymatni aniqlashning qiyin bo'lganligi bu sohada QQSni adolatli aniqlash va undirishni inkor etadi.

Yuqori stavkali va murakkab QQS sharoitida soliq to'lovchi kichik va o'rta biznes sub'ektlari QQS to'lovchisi bo'lmagan mayda tadbirkorlar bilan raqobatlashi olmaydi. Shu sababdan ham dastlab Yevropada, keyinchalik esa soliq tizimini Evropa modeliga moslashtirgan boshqa davlatlarda aholiga iste'mol narxlari arzonroq va ishlab chiqaruvchilarga raqobatga qulayroq bo'lishi uchun birinchi darajali iste'mol tovarlari va ijtimoiy xizmat turlariga QQSning imtiyozli stavkalari joriy etilgan.

Boshqa nuqtai nazardan qaraganda, QQS past stavkalarining ishlab chiqarish va bandlikka ta'sir kuchi asosan iste'molchilarning narxlar pasayishiga bo'lgan munosabati va tarmoq ichidagi raqobat darajasiga bog'liq. Agar iste'molchilarning narxlar pasayishiga bo'lgan reaksiyasi kuchsiz (iste'mol talabi narxga nisbatan noelastik) bo'lsa, ishlab chiqarish va bandlik ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshmaydi. Bu odatda asosiy oziq-ovqat va noziq-ovqat iste'mol tovarlariga taalluqli bo'ladi. Agar iste'molchilarning narx o'zgarishiga munosabati kuchli (iste'mol talabi narxga nisbatan elastik) bo'lsa, ishlab chiqarish va bandlik sezilarli darajada oshishi mumkin. Bu holat asosan hasham mahsulotlarga xosdir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida"gi PF-5468-sonli Farmoni, 2018 yil 29 iyun.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Soliq va bojxona imtiyozlari berilishini yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5755-sonli Farmoni, 2019 yil 27 iyun.